

El aprendizaje basado en proyectos, una metodología de enseñanza-aprendizaje para mejorar las competencias genéricas.

L. Carreón Romero^{1*}, M.E. Carreón Romero², L.A. Viñas Meza

¹Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México.

²Academia de Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, 73960, Teziutlán, Puebla, México.

³Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, 73960, Teziutlán, Puebla, México.

[*laura.cr@teziutlan.tecnm.mx](mailto:laura.cr@teziutlan.tecnm.mx)

Área de participación: Investigación Educativa.

Resumen

La presente investigación tuvo como propósito indagar la efectividad del aprendizaje basado en proyectos (ABPr) como metodología de enseñanza-aprendizaje en las materias con enfoque de contabilidad y finanzas para mejorar las capacidades, habilidades actitudes y valores de los estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, así como el rendimiento académico. Por tal razón se seleccionó un grupo de treinta estudiantes de sexto semestre de la carrera de Gestión Empresarial que además de haber cursado la materia de plan de negocios en el periodo de enero-junio de 2020 hubiesen sido evaluados con el desarrollo de un proyecto. Para evaluar las competencias genéricas desarrolladas con el ABPr, se aplicó un instrumento de quince ítems al grupo seleccionado, arrojando como resultado que del 100% de las competencias genéricas, un 83% son detonadas en los estudiantes, así como la obtención del 0% en los índices de reprobación.

Palabras clave: *aprendizaje basado en proyectos, asignaturas, competencias*

Abstract

The purpose of this research was to investigate the effectiveness of project-based learning (ABPr) as a teaching-learning methodology in subjects with an accounting and finance approach to improve the capacities, skills, attitudes and values of the students of the Business Management career from the Higher Technological Institute of Teziutlán, as well as academic performance. For this reason, a group of thirty students from the sixth semester of the Business Management career was selected who, in addition to having studied the business plan in the period January-June 2020, had been evaluated with the development of a project. To evaluate the generic competences developed with the ABPr, an instrument of fifteen items was applied to the selected group, giving as a result that of 100% of the generic competences, 83% are triggered in students, as well as obtaining 0% in failure rates.

Keywords: *project-based learning, subjects, competencies*

Introducción

Hoy en día, la sociedad demanda en los profesionistas saberes distintos a los tradicionales, es decir reclama nuevas competencias en ellos, las cuales requieren del dominio de destrezas y habilidades tanto específicas como genéricas. Por lo que los docentes requieren diseñar y crear ambientes de enseñanza-aprendizaje novedosos que estimulen y motiven a los estudiantes a participar de manera activa para que el aprendizaje sea significativo y al término de su formación profesional estén en condiciones de enfrentar el cambiante mundo laboral.

Precisamente por ésta situación, Fernández [1] comenta que muchas universidades en Europa han llevado a cabo la implementación de nuevas metodologías, entre ellas el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr), y diferentes son las asignaturas en las que su puesta en práctica ha tenido resultados satisfactorios como en la materia de robótica, ingeniería de las telecomunicaciones, ingeniería agroalimentaria y educación.

Así también en países de Latinoamérica se menciona la aplicación ABPr en disciplinas como el derecho, la medicina, y en las enseñanzas técnicas. Maldonado [2]

Actualmente las metodologías de participación activa que se están empleando en la docencia universitaria, y en concreto en el área de la contabilidad, dice Carrasco [3] son el Método del Caso, Aprendizaje Basado en Actividades (ABA) y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr). Estas metodologías han sido recomendadas desde la década de los 80 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por Organismos Profesionales Contables.

El ABPr a diferencia de los métodos tradicionales, sirve como instrumento didáctico para el desarrollo de competencias no solo del saber sino del hacer, ya que en ésta estrategia de enseñanza se establece un modelo de instrucción original en el que los estudiantes evalúan proyectos que tienen aplicación en la realidad más allá del aula de clase, Maldonado [2], enfrentándolos a problemas reales que los obligan a plantear primero interrogantes que después se convierten en desafíos. Zepeda [4]

Pues bien, uno de los desafíos a los que se enfrentan muchos docentes de las Instituciones de Educación Superior es encontrar la metodología perfecta de enseñanza-aprendizaje para lograr el aprendizaje significativo en los alumnos. Los recientes avances de los conocimientos acerca del modo en el que los estudiantes adquieren autonomía y responsabilidad en su aprendizaje, plantean nuevas demandas al profesorado. Rodríguez [5]. Los docentes de hoy no solo deben conocer la materia que imparten, sino que también deberán conocer sobre la creación idónea de escenarios de enseñanza, así como de la utilización de estrategias originales que motiven el aprendizaje en ellos. Disla [6].

En el presente trabajo se propone implementar el aprendizaje basado en proyectos como metodología de enseñanza en las asignaturas con enfoque de contabilidad y finanzas, para mejorar no sólo las capacidades, habilidades, actitudes y valores, sino además el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.

Metodología

El diseño de esta investigación es de carácter no experimental transversal descriptivo, en virtud de que se trata de identificar a un grupo de estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial del ITST que hayan cursado alguna materia con enfoque de contabilidad y finanzas en los periodos de agosto-diciembre 2019 y enero-junio 2020, y además que el asesor o docente que les impartió la asignatura haya empleado como evidencia de aprendizaje el desarrollo de un proyecto; para que de esta forma

el grupo de estudiantes identificado pueda describir los beneficios desarrollados utilizando el ABPr, a través de la aplicación de un cuestionario, y con los resultados obtenidos se pueda dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿El aprendizaje basado en proyectos aplicado en los cursos con enfoque de contabilidad y finanzas permite desarrollar integralmente capacidades, habilidades, actitudes y valores en los estudiantes de Gestión Empresarial?

Para la determinación del universo, se indago en la carrera de Gestión Empresarial si existía algún grupo de estudiantes que además de haber cursado una materia con enfoque de contabilidad o finanzas en los periodos agosto-diciembre 2019 y enero-junio 2020, el asesor o docente que les impartió la asignatura hubiese empleado como evidencia de aprendizaje el desarrollo de un proyecto e impartiera otras asignaturas con enfoque de contabilidad y finanzas en la misma carrera, dadas estas condiciones, se identificó a un grupo de treinta estudiantes de sexto semestre de la modalidad escolarizada de la carrera de Gestión Empresarial en el ITST que habían cursado la materia de plan de negocios, de los cuales el 67% fueron mujeres y 33% hombres. Cabe mencionar, que por el tipo de investigación que se pretende realizar se trata de un muestreo intencional debido a que la elección de los sujetos no es al azar. Caza [7]

Para la elaboración del instrumento se tomaron en consideración quince ítems utilizando el escalamiento de Likert con cuatro opciones de respuesta 4: muy de acuerdo, 3: de acuerdo, 2: en desacuerdo y 1: muy en desacuerdo. Hernández [8]. Para la formulación de las afirmaciones contenidas en el cuestionario se tomaron en consideración algunos de los beneficios en cuanto a capacidades, habilidades, actitudes y valores que los estudiantes han desarrollado utilizando el ABPr, como por ejemplo relacionarse con otras disciplinas, seleccionar temas que les interesan, comprender la materia, hacer la conexión entre el aprendizaje en la escuela y la realidad, entre otros. Maldonado [2] Cabe mencionar también, que el cuestionario se elaboró, identificando y vinculando las afirmaciones (beneficios del ABPr) con las competencias genéricas: instrumentales, interpersonales y sistemáticas, que deben desarrollar los estudiantes para alcanzar un adecuado perfil profesional. Carrasco [3]

Procedimiento

Una vez que se elaboró el instrumento de medición, se aplicó al grupo de 30 estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial que cursaron la asignatura de plan de negocios con ABPr en el periodo enero-junio de 2020, con la finalidad de conocer sus opiniones con respecto a los beneficios que proporciona el ABPr. Cabe mencionar que, para la interpretación de los datos, se aplicaron medidas estadísticas como la moda. A continuación, se detallan los resultados más significativos con respecto a las capacidades, habilidades, actitudes y valores desarrolladas por los estudiantes.

Con respecto a las respuestas que dieron los estudiantes de IGE que cursaron la asignatura de plan de negocios en el periodo de enero-junio de 2020 al instrumento de 15 ítems, el 100% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo en el desarrollo de capacidades, habilidades, actitudes y valores del grupo de instrumentales, en virtud de que el desarrollo del proyecto en la materia les permitió relacionarse con otras disciplinas, capacidad para tomar decisiones de manera acertada, mayor motivación hacia la búsqueda y producción de conocimiento, aumentar el compromiso, aumentar las habilidades de comunicación y solución de problemas, así como también de organizar y planificar las actividades.

Así también, manifestaron estar muy de acuerdo y de acuerdo con las competencias genéricas del grupo de las interpersonales, pues el 100% respondió que el desarrollo del proyecto les permitió relacionarse de manera más positiva con los colaboradores del equipo, fomentar la responsabilidad individual y el trabajo colaborativo, generar un compromiso ético y a través del equipo ofrecer oportunidades para realizar contribuciones en la comunidad. Por último, el instrumento arrojó que el 100% de los encuestados respondieron estar muy de acuerdo y de acuerdo con el desarrollo de competencias genéricas del grupo de sistémicas, en virtud de que el desarrollo del proyecto les

permitió comprender la materia, fomentar la creatividad, experimentar las formas de interactuar que el mundo actual demanda, seleccionar temas que les interesan y que son importantes para sus vidas, aumentar la motivación posibilitando el alcance de logros, hacer la conexión entre el aprendizaje en la escuela y la realidad, y además obtener un mayor rendimiento académico, tal como se muestra en las Figuras 1 y 2.

Figura 1. Beneficios del uso de ABP en comprensión de la materia y conexión de la escuela con la realidad

Figura 2. Beneficios del uso del ABP en selección de temas de interés y rendimiento académico.

Además de los beneficios reportados en el uso del ABPr para mejorar las capacidades, habilidades, actitudes y valores, los estudiantes comentaron también que tuvieron un mayor aprovechamiento académico. Para demostrar dicha aseveración, se realizó un comparativo de asignaturas con enfoque de contabilidad y finanzas impartidas por una muestra de docentes de la carrera de IGE en los periodos agosto-diciembre 2019 y enero-junio 2020, en el cual se muestra el número de estudiantes inscritos en los cursos, los acreditados, los no acreditados, el índice de reprobación y las competencias genéricas desarrolladas en los cursos de acuerdo a los temarios.

Resultados y Discusión

Así pues, de los resultados que llaman la atención de éste comparativo es que en el curso donde se aplicó el ABPr, el índice de reprobación es del 0%. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Comparativo de cursos con enfoque de Contabilidad y finanzas

Período	Carrera	Asignatura	Evalutados con proyectos	Competencias genéricas plan de estudios	Inscritos	Acreditados	No acreditados	Índice de reprobación
Enero-junio 2020	IGE	Plan de negocios	Si	8	30	30	0	0%
Agosto-diciembre 2019	IGE	Finanzas en las organizaciones	No	11	20	17	3	15%
Agosto-diciembre 2019	IGE	Costos empresariales	No	10	103	93	10	10%
Enero-junio 2019	IGE	Contabilidad orientada a los negocios	No	4	30	27	3	10%

En la Tabla 1 además, se pueden apreciar las competencias genéricas [9] que se desarrollan en cada uno de los cursos, de acuerdo a la información revelada en los temarios de cada una de las asignaturas Tecnológico Nacional de México [10], resultando que la materia de plan de negocios, ocupa el tercer lugar en la generación de competencias genéricas en los estudiantes con respecto a las demás asignaturas. A continuación, se muestra el comparativo de competencias genéricas clasificadas en los tres grupos: instrumentales, interpersonales y sistémicas. Ver Tabla 2.

Tabla 2. Comparativo de competencias genéricas

Competencias genéricas	Plan de negocios	Finanzas en las organizaciones	Costos empresariales	Contabilidad orientada a los negocios
Instrumentales	10%	23%	17%	7%
Interpersonales	7%	7%	0%	0%
Sistémicas	10%	7%	17%	7%
Total	27%	37%	34%	14%

Posteriormente para verificar si la asignatura de plan de negocios aporta tan sólo el 27% de competencias genéricas en los estudiantes, se realizó un análisis con la finalidad de asociar las 30 competencias genéricas de los grupos instrumentales, interpersonales y sistémicas, a los beneficios que aporta el ABPr en la asignatura de plan de negocios (evaluados en él instrumento). Ver Tabla 3.

Tabla 3. Competencias genéricas con el ABPr

Beneficios de ABPr		Instrumentales (10) 33%	Interpersonales (6) 20%	Sistémicas (14) 47%
1	Relacionarse con otras disciplinas	Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión		
2	Tomar decisiones de manera acertada	Capacidad para tomar decisiones.	Capacidad crítica y autocrítica	
3	Comprensión de la materia			Capacidad para formular y gestionar proyectos. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. Iniciativa y espíritu emprendedor.

4	Mayor motivación hacia la búsqueda y producción de conocimiento	Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.		Capacidad de investigación
5	Relacionarse de manera más positiva con los colaboradores		Habilidades interpersonales (empatía con los demás)	
6	Fomentar la creatividad, la responsabilidad individual y el trabajo colaborativo		Capacidad de trabajo en equipo.	Capacidad creativa.
7	Experimentar las formas de interactuar que el mundo actual demanda.			Capacidad de actuar en nuevas situaciones.
8	Seleccionar temas que les interesan y que son importantes para sus vidas.			Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.
9	Aumentar el compromiso y la motivación, posibilitando el alcance de logros.	Responsabilidad social y compromiso ciudadano.	Compromiso ético.	Motivación de logro. Compromiso con la calidad. Compromiso en la preservación del medio ambiente.
10	Hacer la conexión entre el aprendizaje en la escuela y la realidad			Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica
11	Aumentar las habilidades sociales y de comunicación	Capacidad de comunicación oral y escrita. Habilidad en el uso de las Tic		
12	Acrecentar las habilidades para la solución de problemas	Capacidad para identificar, planear y resolver problemas.		
13	Ofrecer oportunidades para realizar contribuciones en la comunidad		Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.	Compromiso con su medio socio-cultural.
14	Organizar y planificar actividades	Capacidad para organizar y planificar el tiempo.		
15	Obtener un mayor rendimiento académico			Motivación de logro
	Total	8 competencias	5 competencias	12 competencias

Después de asociar los beneficios de la aplicación del ABPr con las 30 competencias genéricas, se determinó el número total de competencias desarrolladas en cada grupo, para que posteriormente se ponderarán contra el total de cada grupo, es decir las 8 competencias instrumentales resultantes, se dividieran entre 10 y posteriormente ese resultado se multiplicará por el 33%, (El porcentaje resulta de dividir el total de competencias instrumentales entre el total de competencias genéricas, $[(10/30)*100]$); y de ésta forma obtener el porcentaje para los otros 2 grupos. Ver Tabla 4.

Tabla 4. Competencias genéricas desarrolladas en la asignatura plan de negocios utilizando ABPr

Asignatura Plan de negocios	Competencias genéricas desarrolladas de acuerdo al plan de estudios	Competencias genéricas desarrolladas aplicando el aprendizaje basada en proyectos
Instrumentales	10%	26%
Interpersonales	7%	17%
Sistémicas	10%	40%
Total	27%	83%

Conclusión

Con los resultados obtenidos en la investigación, se confirma que el aprendizaje basado en proyectos aplicado en los cursos, brinda una experiencia de aprendizaje significativo, pues desarrolla de manera integral las capacidades, habilidades, actitudes y valores en los estudiantes y los acerca a una realidad en un ambiente académico a través de la realización de proyectos.

En cuanto a la satisfacción de los estudiantes, con la implementación de la metodología del ABPr se observó que su uso aumenta el interés en ellos y que no les resulta difícil llevarla a cabo. Además de que valoran positivamente la relación del contenido teórico con la realidad, así como también el trabajo en equipo y la mejora de sus calificaciones.

Por tanto, el empleo del ABPr aplicado en los cursos con enfoque de contabilidad y finanzas, permite mejorar las capacidades, habilidades, actitudes y valores en los estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial del ITST, pues de acuerdo al estudio, del 100% de competencias genéricas un 83% de las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas son detonadas en los estudiantes, así como también se obtiene un 0% en los índices de reprobación en la asignatura que se trabajó con proyectos.

Es importante señalar que el uso de la metodología ABPr se recomienda para la impartición de materias en línea, porque independiente de las condiciones de los estudiantes, el aprendizaje basado en proyectos, generará en ellos, el desarrollo y mejora de las capacidades, habilidades, actitudes y valores.

Referencias

- [1] M. Fernández Cabezas, "Aprendizaje Basado en Proyectos en el Ámbito Universitario" *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, vol. 2, núm. 1, 2017, pp. 269-278. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349853220027>.
- [2] M. Maldonado Pérez, "Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos: Una experiencia en educación superior", *Laurus*, vol. 14, núm. 28, septiembre-noviembre 2008, pp. 158-180. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111716009>.
- [3] A. Carrasco Gallego, J. A. Donoso Anes, T. Duarte Atoche, J. J. Hernández Borreguero y R. López Gavira, "Diseño y validación de un cuestionario que mide la percepción de efectividad del uso de metodologías de participación activa (CEMPA). El caso del aprendizaje basado en proyecto (ABPrj) en la docencia de la contabilidad", *Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, vol. 25, núm. 58, octubre-diciembre 2015. pp. 143-158. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81841166011>.
- [4] M. E. Zepeda Ortega, E. O. Cardoso Espinoza y C. Rey Benguría, "El desarrollo de habilidades blandas en la formación de ingenieros", *Científica*, vol. 23, núm. 1, pp. 61-67, enero-junio 2019. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61458265007>.
- [5] E. Rodríguez Sandoval, E.M. Vargas Solano y J. Luna Cortés, "Evaluación de la estrategia, aprendizaje basado en proyectos" *Educación y Educadores*, vol. 13, núm. 1, abril, 2010, pp. 13-25. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83416264002>.
- [6] Y. I. Disla García, "Aprendizaje por proyecto: Incidencia de la Tecnología de la Información para Desarrollar la Competencia de Trabajo Colaborativo" *Ciencia y Sociedad*, vol. 38, núm. 4, diciembre-, 2013, pp. 691-717. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87029731004>.
- [7] P. Cazao, *Introducción a la Investigación de las Ciencias Sociales*, Buenos Aires, 2002.
- [8] R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y M. d. P. Baptista Lucio, *Metodología de la Investigación*, México: McGrawHill, 2014.
- [9] P. Beneitone, C. Esquetini, J. González, M. Marty Maletá, G. Siufi y R. Wagenaar, *Informe final –Proyecto Tunning- América Latina, Bilbao, España, 2007.*
- [10] Tecnológico Nacional de México, Tecnm, Julio 2020. Disponible en: <https://www.tecnm.mx/pdf/reticula/Reticula%20Ingenieria%20en%20Gestion%20Empresarial.pdf>.